

PROPUESTA DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJE Y CARGA EN LA REPÚBLICA DE PERÚ

Roberto Alfonso Magallón Mijangos^{*}

Me permito distraer su atención para presentarles mi proyecto de **LEY DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJE Y CARGA EN LA REPÚBLICA DE PERÚ**, ordenamiento de interés público, de observancia obligatoria y tiene por objeto regular la prevención de accidentes en las vías públicas de jurisdicción estatal, a través de la práctica de exámenes psicofísicos, médicos en operación y toxicológicos, para la expedición de los dictámenes y constancias correspondientes al personal que conduce, opera o auxilia en el transporte público de pasaje y carga.

Como es de su conocimiento, acorde a las necesidades y demandas de los sectores social, productivo, transporte y de los que intervienen en la operación, conducción o auxilio en el transporte, se requiere de un cambio estructural y marco jurídico, éste último, con mayor claridad de atribuciones, para disponer de una infraestructura moderna que permita asegurar la sustentabilidad del Sector Transporte en materia de seguridad operacional.

No se omite señalar que:

- A) Es objetivo prioritario para el Sector Transporte la disminución de accidentes.
- B) Los accidentes generan una alta tasa de mortalidad, un número elevado de discapacitados y cuantiosas pérdidas materiales.
- C) El factor humano es la principal causa de accidentes (90%)
- D) Entre los principales factores de riesgo se encuentran: hipertensión arterial, fatiga, enfermedades predisponentes, consumo de drogas y alcohol.

NECESIDAD

Fortalecer la prestación de servicios de transporte en la República de Perú, dentro de un nuevo Marco Normativo de Prevención de Accidentes en el Transporte Público.

PROBLEMÁTICA DETECTADA

Para cumplir en forma más adecuada y eficiente en materia de seguridad y prevención de accidentes se detectan limitaciones en las siguientes áreas:

Sin cobertura geográfica en la República de Perú para la práctica de Exámenes Psicofísicos, Médicos en Operación y Toxicológicos investigación de accidentes (desde el punto de vista médico), procesos de calidad en tiempos de atención al público, control al transporte, calibración de equipo médico y suministro de insumos, entre otros.

Sin Marco Normativo para la Prevención de Accidentes.

Sin infraestructura para la aplicación de los Exámenes.

Sin base de datos de conductores y personal auxiliar.

ACCIONES PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES

Crear Módulos Médicos para la práctica de exámenes médicos en operación al personal que conduce o auxilia en el transporte público de pasaje, en jornada laboral de ocho horas, expidiendo notificación del diagnóstico médico (Constancia) de apto o no apto.

Crear una base de datos y expedientes clínico físico y virtual.

Supervisar la aplicación de los exámenes, a través de verificaciones en términos de los ordenamientos legales aplicables.

ESTRATEGIAS

I.- Adecuar el Marco Normativo de la Seguridad Operacional con una Nueva Ley de Prevención de Accidentes para la República de Perú.

II. Promover la participación del Sector Privado para la realización de:

1.- EXÁMEN PSICOFÍSICO.

2.- EXÁMEN MÉDICO EN OPERACIÓN.

3.- EXÁMEN TOXICOLÓGICO.

Aplicables al Personal que conduce o auxilia en el Transporte Público de Pasaje y de Carga.

III.- Implementar y desarrollar la aplicación tecnológica que soporte la administración de los procesos y mejorar los tiempos de atención al público a través del expediente clínico virtual en la práctica de los exámenes psicofísico integral (EPI), médico en operación (EMO), toxicológico; así como en la investigación de accidentes, control al transporte, calibración de equipo médico, suministro de insumos.

EXÁMENES PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

A) EXÁMEN PSICOFÍSICO (EPI)

Conjunto de estudios clínicos de laboratorio y gabinete de carácter médico científico que se practicará al Personal que conduce o auxilia en el Servicio de Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú.

I.- Historia Clínica.

II.- Examen médico general.

III.- Exploración oftalmológica.

IV.- Exploración audiológica.

V.- Exploración neumológica.

VI.- Exploración cardiológica.

VII.- Exploración neurológica.

VIII.- Estudio psicológico.

IX.- Estudios de laboratorio y gabinete.

X.- Estudio toxicológico.

Con fundamento en evidencia médica se podrán practicar exámenes complementarios para emitir o ratificar el dictamen respectivo

B) EXÁMEN MÉDICO EN OPERACIÓN (EMO)

Conjunto de estudios médicos con el propósito de evaluar el estado de Salud del Personal que conduce o auxilia en el Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú.

I.- Inspección General.

II.- Interrogatorio intencionado.

III.- Valoración de la tensión arterial.

IV.- Valoración del equilibrio.

V.- Valoración de reflejos osteotendinosos.

VI.- Exploración del área cardíaca.

VII.- Detección de ingestión de bebidas alcohólicas.

Con fundamento en evidencia médica se podrán practicar exámenes complementarios para emitir o ratificar el dictamen correspondiente

C) EXÁMEN TOXICOLÓGICO

Estudio Químico, Analítico y Clínico para determinar la ingestión de bebidas alcohólicas, detección de psicotrópicos incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquéllos fármacos, que, con evidencia médica alteren o puedan alterar la capacidad para el desarrollo de las actividades del Personal que conduce o auxilia en el Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú.

Asimismo, cabe acotar, que para dar la mayor transparencia y armonía participativa de los sectores involucrados representativos de la producción y consumo en la procuración de la protección y prevención de accidentes en el transporte público de pasaje y carga; y procurar, además, fuentes de trabajo adecuadamente remunerados, así como garantizar, también, mayores prioridades en la seguridad en el transporte, y consecuentemente, introducir una participación social totalmente activa y generadora para alcanzar el desarrollo de las regiones y grupos sociales del Estado, se considera contar con una Ley que fomente y promueva en general una nueva cultura de prevención y seguridad y, por ende, crear la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes.

**IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO PARA APLICACIÓN
TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
PROCESOS Y MEJORAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO VIRTUAL EN LA PRÁCTICA
DE LOS EXÁMENES PSICOFÍSICO INTEGRAL (EPI), MÉDICO EN
OPERACIÓN (EMO), TOXICOLÓGICO; ASÍ COMO EN LA
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, CONTROL AL TRANSPORTE,
CALIBRACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SUMINISTRO DE INSUMOS.**

A. AREA PARA EL EXAMEN PSICOFÍSICO (EPI)

Registro y control del examen que inicia con la validación de los datos del usuario que se coteja con documentación requerida al solicitante (identificación oficial, comprobante de domicilio), que será adicional a la información que se integra con la fotografía, huella (dedo índice derecho) y firma digital, para garantizar la personalidad del usuario.

Durante la aplicación del examen se registra la información obtenida de los estudios y revisiones médicas realizadas al usuario, integrándose de manera automática el Expediente clínico Virtual.

Concluido el examen se emite el Dictamen Médico que indicará si el usuario es **APTO o NO ES APTO** para realizar sus actividades propias del puesto que va a desempeñar en el modo de transporte (pasaje y/o carga) solicitado.

Cabe señalar que a través de **WEBSERVICES**, el Dictamen Médico emitido puede ser consultado por cualquiera persona física o moral o institucional autorizada.

B. AREA PARA EL EXAMEN MEDICO EN OPERACIÓN (EMO)

Registra la información médica que se obtiene al hacer la revisión del personal que conduce o auxilia en el Servicio de Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú, al inicio, durante o al final de sus actividades.

Dicha información se integra al Expediente Clínico Virtual, para lograr el seguimiento del historial médico del personal en comento durante el desempeño de sus actividades.

C. AREA DE TOXICOLOGÍA

Se tiene el control del personal que conduce o auxilia en el Servicio de Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú para detectar el uso de sustancias psicotrópicas.

Se lleva dentro del sistema el control del **FORMATO FEDERAL DE CONTROL Y CADENA DE CUSTODIA** para enviar las muestras al Laboratorio correspondiente.

Se registran los resultados obtenidos de los estudios cualitativos y cuantitativos que se le realizan a la muestra para detectar la presencia de sustancias psicotrópicas.

D. AREA DE CONTROL DE ACCIDENTES

Se encarga de registrar los accidentes e incidentes, así como las investigaciones de los mismos en los que participe el personal que conduce o auxilia en el Servicio de Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú, a efecto de que se dictamine la condición psicofísica de este último inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento.

Se registra dentro del sistema el seguimiento de las investigaciones para determinar si algún factor físico del personal que conduce o auxilia en el Servicio de Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Brasil fue el que originó el accidente o incidente.

Las investigaciones realizadas al personal que conduce o auxilia en el Servicio de Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú se integran a su Expediente Clínico Virtual y dar seguimiento a las secuelas derivadas del accidente.

E. AREA DE CONTROL AL TRANSPORTE

Permite dar el seguimiento a los permisionarios o concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasaje y Carga en la República de Perú, en relación a su ubicación, representante legal y del personal que conduce o auxilia en la República de Perú

G. AREA DE SUMINISTRO DE INSUMOS

Es un sistema de almacén que permite registrar y administrar los artículos que se tiene en el almacén de carácter químico o no.

Cuenta con las herramientas necesarias para registrar las solicitudes de insumos de las áreas usuarias, autorizar y controlar el suministro de los insumos y el control de las existencias de los artículos y productos.

Se cuenta con mecanismos de control de existencias de máximos y mínimos para evitar en desabasto de artículos y productos vitales en la operación de aplicación de los exámenes y la investigación de los accidentes.

Cuenta con las caducidades de los artículos que manejan lotes, dando salida a los lotes más próximos a caducar.

BENEFICIOS DE PROPUESTA DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Se incrementa la capacidad de detectar riesgos laborales y enfermedades en los operadores, por lo que se reducen costos de operación al contar con una plantilla confiable.

Se da cumplimiento a la normatividad que regula las actividades de los concesionarios y permisionarios en materia de seguridad operacional.

Al prevenir accidentes, se coadyuva en la protección de la vida humana, de la inversión realizada, generándose ahorros al evitar pérdidas humanas y materiales.

CREACIÓN DE EMPLEOS, a) para la práctica del **EXAMEN PSICOFÍSICO INTEGRAL**: Médicos Internistas y Especialistas, Psicólogos, Psiquiatras (I.- Historia Clínica; II.- Examen médico general; III.- Exploración oftalmológica; IV.- Exploración audiológica; V.- Exploración neumológica; VI.- Exploración cardiológica; VII.- Exploración neurológica; VIII.- Estudio psicológico; IX.- Estudios de laboratorio y gabinete.; y, X.- Estudio toxicológico); b) para el **EXAMEN MÉDICO EN OPERACIÓN**: Médicos Generales (I.- Inspección General; II.- Interrogatorio intencionado; III.- Valoración de la tensión arterial; IV.- Valoración del equilibrio; V.- Valoración de reflejos osteotendinosos; VI.- Exploración del área cardíaca; VII.- Detección de ingestión de bebidas alcohólicas), c) para el **EXAMEN TOXICOLÓGICO**: Químico con curriculum orientado al laboratorio clínico, Médico Cirujano con certificado vigente de la especialidad en patología clínica, Médico, Químico o Biólogo, Profesional del área de Laboratorio Clínico, Técnico en laboratorio clínico, Personal de Enfermería, Auxiliar y Administrativo en sus respectivas áreas de competencia; c) para el **ÁREA ADMINISTRATIVA**: Contadores Públicos, Abogados, Secretarías Administrativas, Ingenieros, Licenciados y/o Técnicos en Computación, Capturistas, Programadores, Almacenistas, Agentes de Seguros y Fianzas, Auxiliares Administrativos, Técnicos en Mantenimiento, entre otros; d) en cuanto a **REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA**: Aseguradoras, Afianzadoras, Hospitales, Sanatorios, Laboratorios Químicos, Despachos Contables, Bufetes Jurídicos, Empresas de Productos Farmacéuticos, Empresas de Servicios Informáticos, Empresas de Instrumental Médico, Distribuidoras de Artículos de Oficina, entre otros.

Sin otro particular de momento y en espera de sus apreciables comentarios, me es grato quedar su atento servidor.

*
_ Licenciatura y Especialización en Derecho Privado
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estudios de Posgrado en Derecho Corporativo En Saint Mary'S University, Law School, San
Antonio, Texas, EE.UU.

alfonsomagallon@prodigy.net.mx

	Índice	
	HOME	